

DIETILINGLIKOLNI TUZSIZLANTIRISHDA ELEKTROLIZ USULI

Magistr T.Z.Daminov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11243336

Annotatsiya: Hozirgi kunda tabiiy gazni quritishda absorbent sifatida foydalanilib kelinayotgan dietilinglikol moddasi tarkibida tuz miqdorining me'yordan oshib ketishi kuzatilmoqda. Ushbu tezisdagi dietilinglikol moddasi tarkibidagi tuz miqdorining elektroliz usuli yordamida tozalash bo'yicha ilmiy taqdiqot natijalari aks etgan.

Kalit so'zlar: Dietilinglikol, elektroliz, absorbent, tuzsizlantirish.

Gaz konlari va gazni yer ostida saqlash inshootlaridan qazib olinayotgan gaz tarkibida tuz miqdorining oshishi kuzatilmoqda. Natijada, gazni qayta ishlashda quritish uskunalari devorlarini tuz bilan qoplash va issiqlik almashinish jarayonlarini murakkablashishi, absorbentni regeneratsiya xususiyatlarini yomonlashishi va tuz miqdorining ko'pligi sababli konlarda gazlar qazib olinmasdan qolayotgani, kelib chiqadigan energiya sarfini oshishi yuzaga kelmoqda.

Yuzaga kelayotgan muammo yechimi sifatida ikki xil kimyoviy usul yordamida tuzsizlantirish olib borilgan bo'lib, ular ion almashinish usuli hamda elektroliz usullari yordamida.

Elektroliz usuli - qizdirib suyuqlantirilgan elektrolit yoki uning suvdagi eritmasi orqali o'zgarmas elektr toki o'tganida elektrolitlarda sodir bo'ladigan oksidlanish qaytarilish jarayonlari. Elektrolizning mohiyati kimyoviy reaksiyani elektr energiyasi hisobiga amalga oshirishdan iborat. Elektr toki berilganda ionlarning elektron qabul qilish yoki elektron berish hodisasi birlamchi jarayonni tashkil qiladi. Bu jarayon natijasida ko'pincha Elektrolizning dastlabki mahsulotlari hosil bo'ladi. Elektroliz mahsulotlari sof holda ajralib chiqishi yoki erituvchi bilan o'zaro kimyoviy reaksiyaga kirishishi mumkin. Ikkinchi holda Elektrolizning ikkilamchi mahsulotlari hosil bo'ladi. Qizdirib suyuqlantirilgan elektrolitlar Elektroliz qilinganida faqat birlamchi mahsulotlar chiqadi. Elektrolitlarning suvdagi eritmalarida Elektroliz jarayoni ancha murakkab boradi, chunki ko'pincha ikkilamchi jarayonlar sodir bo'ladi. Umuman Elektroliz jarayonining borishi va Elektroliz oxirida qanday mahsulotlar hosil bo'lishi birlamchi mahsulotlar, erituvchi tabiati, elektrolitlarning qanday materialdan yasalgani, tra, elektrolitlardagi tokning zichligi va boshqalarga bog'liq. Katod, ya'ni doimiy tok manbaining manfiy qutbiga ulangan elektrod qaytaruvchilik rolini bajaradi, anod esa (ya'ni manbaining musbat qutbiga ulangan elektrod) oksidlovchi sifatida xizmat qiladi. Elektrolitlarda ajralib chiqadigan moddalarning massalari, tok kuchi va Elektroliz davom etadigan vaqt orasida matematik tenglamalar bilan ifodalanadigan bog'lanishlar mavjud

Dietilinglikol moddasini elektroliz usuli bilan tuzlardan tozalanganda quyidagicha natijalar olindi.

Analyzed result(FP method)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Total	885	mg/cm ²			
2	S	0.0299	mass%	0.0011	0.0025	0.0074
3	Cl	8.11	mass%	0.0095	0.0007	0.0020
4	K	0.0669	mass%	0.0017	0.0016	0.0048
5	Ca	0.406	mass%	0.0030	0.0008	0.0025
6	Ti	0.0035	mass%	0.0002	0.0003	0.0009
7	V	0.0008	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
8	Mn	(0.0012)	mass%	0.0002	0.0005	0.0016
9	Fe	0.0021	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
10	Cu	0.0008	mass%	<0.0001	0.0001	0.0004
11	Br	0.0286	mass%	0.0001	<0.0001	0.0001
12	Rb	0.0006	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
13	Sr	0.0276	mass%	0.0001	<0.0001	0.0001
14	Ag	0.0009	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
15	Sn	0.0020	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
16	Th	0.0003	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
17	U	0.0006	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
18	H ₂ O	91.2	mass%			
19	Sc	(0.0030)	mass%	0.0006	0.0017	0.0050
20	Zr	0.0888	mass%	0.0006	0.0002	0.0005

1-rasm. Dietilinglikol tarkibi (Laboratoriyadan oldingi)

Analyzed result(FP method)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Total	885	mg/cm ²			
2	S	0.390	mass%	0.0024	0.0017	0.0051
3	Cl	5.35	mass%	0.0062	0.0005	0.0014
4	K	0.0477	mass%	0.0013	0.0013	0.0038
5	Ca	0.140	mass%	0.0017	0.0007	0.0020
6	Ti	0.0014	mass%	0.0001	0.0002	0.0007
7	Cu	0.0007	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
8	Zn	0.0003	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
9	Br	0.0190	mass%	<0.0001	<0.0001	<0.0001
10	Rb	0.0005	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
11	Sr	0.0134	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
12	Sn	0.0015	mass%	0.0001	0.0002	0.0006
13	U	0.0005	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
14	H ₂ O	94.0	mass%			
15	Sc	(0.0012)	mass%	0.0003	0.0009	0.0028
16	Zr	0.0566	mass%	0.0005	0.0001	0.0003

2-rasm. Dietilinglikol tarkibi (Laboratoriyadan keyingi)

Xulosa. Absorbent sifatida ishlatiladigan dietilinglikol moddasini elektroliz usuli yordamida tuzsizlantirilganda, dietilinglikol tarkibidagi Cl miqdori 34%ga, Ca miqdori esa, 3 barobarga kamayishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Elektroliz>
2. Abdulaziz Murodov, Saidaziz Khabibullaev, Nazirila Makhmudov, Temurbek Daminov and Abduhoshim Karshiyev//Creation of technology for desalination of saturated diethylene glycol substance in East Berdak gas complex preparation plant//E3S Web of Conferences 434, 02026 (2023)//ICECAE 2023.
3. https://petrowiki.spe.org/Dehydration_with_glycol
4. https://petrowiki.spe.org/Dry_dessicant_dehydration